

Project summary

COREIDS

Predicting community resilience to invasions from diversity and network structure

Principal Investigators: Patrice DAVID and François MASSOL

Start and finish: 2013-2017

Co-funding organization: TOTAL-SA COMMITTED TO BETTER ENERGY

As the 4th cause of biodiversity loss in the world, invasive species raise important environmental issues. The COREIDS project aimed to better understand the behavior of these species in ecosystems, to better determine their impacts and, ultimately, to devise strategies to predict and limit them.

Context and objectives

The earth has entered a new era since man has extended his grip on nature. This new era is called the "Anthropocene". It is a change as important as those that delimit the great periods of the geological and biological past of our planet. One of the most striking actions of man is to move animal and plant species from one place to another, often even from one continent to another, intentionally or not. Some of them adapt well to the environment where they are transplanted, and multiply and spread, often to the detriment of local species and sometimes human economic activities. They are called invasive species. To understand their impact, it is not enough just to understand the links that these species create with the local species present before the arrival of the invaders. Indeed, the local species are interdependent with each other through networks of interactions: for example, one constitutes the food of the other (trophic relation), or one is useful to the other for

its reproduction, such as insects that pollinate plants. In such networks, the arrival of an invasive species will not only directly affect the species with which it interacts, but also have an effect that will spread in a chain to the entire species community. Understanding how these interaction networks work is essential for predicting the impact of an invasive species within an ecosystem. These networks are complex objects that are difficult to describe and study in nature. The objective of the COREIDS project was to gather the available knowledge on how invasive species interact with these networks to better understand their impacts and ultimately to devise strategies to predict and limit them if possible.

Methods and approaches used for the project

To achieve the project goals, the group has (i) gathered, compiled and analysed a large meta-database of invasion impacts in food webs, (ii) thoroughly reviewed the literature on invasions in food webs and the means to detect and predict invasions, (iii) collectively proposed, discussed and synthesized a list of the pending questions on the topic of invasions in ecological networks, and (iv) developed various theoretical models aimed at understanding the effect of invasions on the structure and dynamics of food webs, at both evolutionary and ecological timescales. The practical implementation of these approaches also involved two successive post-docs and a few masters students.

Principal conclusions

The impact of an invasive species on a resident community is mediated by its integration into a network of interactions. What we see is that the higher the complexity of the networks that structure the community in which it is integrated, the less significant will be its effect. And conversely, the simpler the networks, the greater the impact. The left panel in the graphic below shows the results of a meta-analysis highlighting that impacts of invasive species on biodiversity depend on **trophic types**. The right panels describe two examples, and the networks of trophic interactions they establish with other species in the invaded area. The graphs represent food webs in which each dot is a taxon and links connect predator and prey (interactions with the invasive species are highlighted). The Zebra mussel *Dreissena polymorpha* (classified as an aquatic detritivore) is a typical ecosystem engineer

Impact on resident species diversity

Zebra mussel

Dragonfly

• **Change in species richness depending on the type of habitat that is invaded.** Average response ratio and 95% confidence intervals of species richness for each type of habitat that was invaded. The values beside each point represent the number of response included in the analysis. Values that significantly differ from zero according to the 95% confidence intervals are plotted with a black circle.

creating habitat and establishing links with species at various trophic levels; its presence profoundly changes the whole community, and attracts many new species while removing others. In contrast, introduced predators such as the dragonfly *Cordulegaster* sp. in stream communities, usually have negative impacts on native diversity through top-down effects, especially when they are generalists feeding on many different species.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

The aim of this project was to review an emerging field: the study of how invasive species affect ecological networks, and the potential benefits of a network-oriented view of impacts. This domain is still largely to be explored: most of the ideas still come from theoretical modelling and dispersed data on impacts of a few invasive species on a few potential **interactors**, while comprehensive evaluation of networks (e.g. food webs, pollination networks) before and after invasion are still rare. Our work will hopefully stimulate efforts to develop a form of network-oriented monitoring of ecosystems (not only lists of species but also lists of interactions) in order to get reference points before invasion, evaluate and understand impacts of invasions when they occur, and mitigate or prevent them when appropriate. We highlighted the methodological avenues (based on metagenomics and machine learning) that may represent the most efficient and realistic ways to achieve these goals. Indeed, detailed ecological assessment by classical methods (naturalistic and experimental studies) is likely to be unrealistic economically and scientifically, or must be limited to a few case studies, while impacts of invasive species are ubiquitous.

Even in the absence of such monitoring, our meta-analysis and review papers have already identified general patterns and listed some general principles and recommendations that may guide management, although they do not apply to one invasive species in particular. As an example, one is not to focus systematically on one invasive species and try to extirpate it by all means (often at high cost) in the hope of restoring previous ecosystems, without strong evidence of the efficiency of this action in a particular case. Indeed, invasions are often symptoms of a more general degradation of ecosystems such as habitat destruction or excess of nutrients, making restoration unlikely, and re-invasion likely, except in particular situations. In addition, surrounding species sometimes come to depend heavily on invasive species with which they establish interactions, and rapid suppression of these interactions is not necessarily favorable.

CONSORTIUM MEMBERS

Patrice David (coordinator), CNRS, France / **François Massol (coordinator)**, CNRS - Université de Lille, France / **Gregory Mollot (post-doc)**, CNRS, France / **Jelena Pantel (post-doc)**, William and Mary College, USA / **Orlane Anneville**, INRA, France / **David Bohan**, INRA, France / **Vincent Calcagno**, INRA, France / **Mather Carscallen**, Dalhousie University, Canada / **Maud Charlery de la Masselière**, Université de la Réunion, CIRAD, La Réunion / **Maxime Dubart**, CEFÉ-CNRS, France / **Pierre-François Duyck**, CIRAD, France / **Nicolas Loeuille**, University of Pierre and Marie Curie, France / **Tamara Romanuk**, Dalhousie University, Canada / **Daniel Stouffer**, University of Canterbury, New Zealand / **Elisa Thébaud**, CNRS - Université Pierre et Marie Curie, France

OTHER PARTICIPANTS

Louis-Félix Bersier, University of Fribourg, Germany / **Elsa Canard**, CNRS, France / **Carmen Lia Murall**, CNRS, France / **David Renault**, Université de Rennes, France.

CESAB

CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

COREIDS

Prédire la résilience des communautés face aux invasions, selon la diversité et la structure des réseaux d'interactions

Principaux chercheurs : Patrice DAVID et François MASSOL

Début et fin du projet : 2013-2017

Co-financeur : TOTAL-SA COMMITTED TO BETTER ENERGY

4^e cause de perte de biodiversité dans le monde, les espèces envahissantes soulèvent d'importants enjeux environnementaux. Le projet COREIDS tend à mieux comprendre le comportement de ces espèces dans les écosystèmes pour mieux déterminer leurs impacts et – à terme – imaginer des stratégies pour les prédire et les limiter.

Contexte et objectifs

La terre est entrée dans une nouvelle ère depuis que l'homme a étendu son emprise sur la nature. Cette nouvelle ère est appelée l'« Anthropocène ». Il s'agit d'un bouleversement aussi important que ceux qui délimitent les grandes périodes du passé géologique et biologique de notre planète. Une des actions les plus frappantes de l'homme est de déplacer des espèces animales et végétales d'un endroit à l'autre, souvent même d'un continent à l'autre, intentionnellement ou non. Certaines d'entre elles s'adaptent bien au milieu où elles sont transplantées, et s'y multiplient et s'y répandent, souvent au détriment des espèces locales et parfois des activités économiques humaines. On les appelle les espèces envahissantes. Pour comprendre leur impact, il ne suffit pas seulement de comprendre les liens que ces espèces tissent avec les espèces locales c'est à dire présentes avant l'arrivée

des envahissantes. En effet, les espèces locales sont interdépendantes entre elles à travers des réseaux d'interactions : par exemple l'une constitue la nourriture de l'autre (relation trophique), ou l'une est utile à l'autre pour sa reproduction, comme les insectes qui pollinisent les plantes. Dans de tels réseaux, l'arrivée d'une espèce envahissante va non seulement avoir un effet sur les espèces avec qui elle interagit directement, mais aussi un effet qui se propagera en chaîne à toute la communauté d'espèces. Comprendre comment fonctionnent ces réseaux d'interaction est essentiel pour prédire l'impact d'une espèce envahissante au sein d'un écosystème. Or ces réseaux sont des objets complexes, difficiles à décrire et à étudier dans la nature. L'objectif du projet Coreids a été de rassembler les connaissances disponibles sur la façon dont les espèces envahissantes interagissent avec ces réseaux pour mieux comprendre leurs impacts et – à terme – imaginer des stratégies pour les prédire et les limiter si possible.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Pour atteindre les objectifs du projet, le groupe a (I) rassemblé, compilé et analysé une grande méta-base de données sur les impacts des invasions dans les réseaux trophiques, (II) passé en revue la littérature sur les invasions dans les réseaux alimentaires, (III) proposé, discuté et synthétisé une liste de questions sur le thème des invasions dans les réseaux écologiques, (IV) élaboré divers modèles théoriques visant à comprendre l'effet des invasions sur la structure et la dynamique des réseaux trophiques, à la fois évolutives et écologiques. La mise en œuvre pratique de ces approches a également impliqué deux post-doctorants et des étudiants de master.

Principales conclusions

L'impact d'une espèce envahissante sur une communauté locale dépend de la façon dont elle s'intègre dans la communauté d'accueil. Ce que l'on constate c'est que plus la complexité des réseaux qui structurent la communauté dans laquelle elle s'intègre est élevée moins son effet sera important. Et inversement plus les réseaux sont simples plus l'impact sera grand.

Impact sur la diversité des espèces résidentes

Moule zébré

Libellule

• **Changements dans la richesse des espèces en fonction du type d'habitat envahi.** Taux de réponse moyen et 95% d'intervalles de confiance de la richesse en espèces pour chaque type d'habitat envahi. Les valeurs à côté de chaque point représentent le nombre de réponses incluses dans l'analyse. Les valeurs significativement différentes de zéro selon les intervalles de confiance à 95% sont représentées par un cercle noir.

Le panneau de gauche dans le graphique montre les résultats d'une méta-analyse soulignant que les impacts des espèces envahissantes sur la biodiversité dépendent **de leur régime alimentaire**. Les panneaux de droite décrivent, par deux exemples, les réseaux d'interactions trophiques qu'ils établissent avec d'autres espèces dans la zone envahie. Les graphiques représentent les réseaux trophiques où chaque point est un taxon. Les liens relient les prédateurs et les proies. La moule zébrée *Dreissena polymorpha*, classée comme détritivore aquatique, est un ingénieur de l'écosystème typique qui crée un habitat et établit des liens avec des espèces à divers niveaux trophiques ; sa présence change profondément toute la communauté et attire de nombreuses nouvelles espèces tout en supprimant d'autres. En revanche, les prédateurs introduits tels que la libellule *Cordulegaster* sp., dans les communautés de cours d'eau, ont généralement des effets négatifs sur la diversité locale par le biais d'effets directs sur celle-ci, surtout quand ils sont généralistes et se nourrissent de nombreuses espèces différentes.

Impact anticipé (ou actuel) de ces résultats pour la science, la société, la prise de décision publique et privée

Le but de ce projet a été de passer en revue un domaine émergent : l'étude de la façon dont les espèces envahissantes affectent les réseaux écologiques. Elle souligne les avantages potentiels d'une analyse des impacts axée sur ces réseaux. Ce domaine reste encore largement à explorer : la plupart des idées proviennent encore de la modélisation théorique et des données dispersées sur les impacts de quelques espèces envahissantes sur quelques **espèces cibles** potentielles, tandis qu'une évaluation exhaustive des réseaux (réseaux trophiques, réseaux de pollinisation) avant et après l'invasion est encore rare. Les travaux de Coreids visent à stimuler la mise en place d'une surveillance des écosystèmes prenant en compte les réseaux afin d'obtenir des points de référence avant l'invasion, d'évaluer et de comprendre les impacts de celles-ci et de les atténuer ou de les empêcher le cas échéant. Nous avons mis en évidence les axes méthodologiques (basés sur la méta-génomique et l'apprentissage automatique) qui peuvent fournir les moyens les plus efficaces et réalistes pour atteindre ces objectifs. En effet, une évaluation écologique détaillée produite par des méthodes classiques (études naturalistes et expérimentales) risque d'être irréaliste économiquement et scientifiquement ou doit être limitée à quelques études de cas, alors que les impacts des espèces envahissantes sont omniprésents. Même en l'absence d'une telle surveillance, nos documents de méta-analyse et articles de synthèse ont déjà mis en évidence des tendances générales et énuméré quelques principes généraux et recommandations pouvant guider la gestion – même s'ils ne s'appliquent pas à une espèce envahissante en particulier. À titre d'exemple, une de ces recommandations n'est pas de se focaliser systématiquement sur une espèce envahissante et d'essayer de l'éliminer par tous les moyens (souvent à un coût élevé) dans l'espoir de restaurer les écosystèmes antérieurs, sans preuve concrète de l'efficacité de cette action. En effet, les invasions sont souvent les symptômes d'une dégradation plus générale des écosystèmes tels que la destruction de l'habitat ou l'excès de nutriments – rendant la restauration improbable et la ré-invasion probable, sauf dans des situations particulières. De plus, les espèces environnantes dépendent parfois fortement des espèces envahissantes avec lesquelles elles établissent des interactions et la suppression rapide de ces interactions n'est pas nécessairement favorable.

MEMBRES DU CONSORTIUM

Patrice David (coordinateur), CNRS, France / **François Massol (coordinateur)**, CNRS - Université de Lille, France / **Gregory Mollot (post-doctorant)**, CNRS, France / **Jelena Pantel (post-doctorante)**, William and Mary College, USA / **Orlane Anneville**, INRA, France / **David Bohan**, INRA, France / **Vincent Calcagno**, INRA, France / **Mather Carscallen**, Dalhousie University, Canada / **Maud Charlery de la Masselière**, Université de la Réunion, CIRAD, La Réunion / **Maxime Dubart**, CEFE-CNRS, France / **Pierre-François Duyck**, CIRAD, France / **Nicolas Loeuille**, University of Pierre and Marie Curie, France / **Tamara Romanuk**, Dalhousie University, Canada / **Daniel Stouffer**, University of Canterbury, New Zealand / **Elisa Thébault**, CNRS - Université Pierre et Marie Curie, France

AUTRES PARTICIPANTS

Louis-Félix Bersier, University of Fribourg, Germany / **Elsa Canard**, CNRS, France / **Carmen Lia Murall**, CNRS, France / **David Renault**, Université de Rennes, France.